

TA'LIM TIZIMIDAGI YANGI ISLOHATLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6831186>

O'rinov Komiljon Tolibjon o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti Iqtisodiyot fakulteti talabasi

Mustafayeva Nozliya Xusniddin qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti Iqtisodiyot fakulteti talabasi

Bugungi kunda O'zbekistonimizning barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar behisobdir. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan salohiyatli, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish uchun Davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiya sohadagi yangi islohotlar uchun dasturi amal bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim muassasalari soni, abituriyentlar va talabalar soni
1-jadval¹

O'quv yili	OTMLar soni	Ro'yxatdan o'tgan abituriyentlar soni				Bakalavr darajadagi talabalar soni
		Kunduzgi ta'lim shakli	Sirtqi ta'lim shakli	Kechki ta'lim shakli	Jami	
2019-2020	102	672 016	276 880	11 947	960 843	424,9 ming
2020-2021	130	798 608	648 733	36 744	1 484 085	571,5 ming
2021-2022	159	479 627	435 995	32 589	948 211	808,4 ming

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2019-2020 o'quv yilda mamlakatimizda 102 ta OTMLar mavjud bo'lgan bo'lsa ularga hujjat topshirgan abituriyentlar soni 960 843 nafarga yetgan talabalar soni 429,4 ming kishi bakalavrda tahsil olayotgan edi, 2020-2021 o'quv yilida pandemiya

¹ <https://abt.uz/blog/2021-2022-oquv-yili-uchun-royxatdan-otgan-abituriyentlar-soni-haqida-malumat-yakuniy-umumiy>

sababli ko'plar yoshlar vaqtlarini mazmunli va online bilim o'rganib OTMlarga hujjat topshirganlar soni jami 1 484 085 nafarga yetgan edi va 571,5 ming nafar talabalar bakalavir bosqichi davom etkazgan. 2021-2022 o'quv yiligacha O'zbekistonda dunyodagi yetakchi universitetlarning filiallari tashkil etilib ularning soni so'ngi 5-yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta'lim muassasasi, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilib umumiy hisobda OTMlar soni 159 taga yetib ularga hujjat topshirgan abituriyentlar soni 948 211 nafarni tashkil etdi. Talabalar soni esa ancha sezilari darajaga o'sib 808,4 ming kishi bakalavrluk darajasida tahsil olmoqda. 2022 yili 10 ta oliy ta'lim o'z-o'zini moliyalashtirish tizimiga o'tkazildi. Axborot texnologiyalar asri deb nom olgan bu davrda hayotning barcha jabhalarida zamon bilan ham nafas texnologiyalar kirib bormagan soha qolmadi. Sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish, mashinasozlik va boshqa sohalarda yuksak taraqqiyotga erishish uchun ham ilm-fanni rivojlantirish zarur. Ta'lim sohasidagi islohotlar ham bugungi kunda juda dolzarbligi bilan boshqa sohalardan qolishmaydi. Bu sohani yanada rivojlantirish hozirgi davr talabidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi "Ilm fanni 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son Farmonlari mamlakatimizda ta'lim va ilm-fanni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Institutida ham amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtda fakultetlar soni 7 taga yetdi. Kafedralar soni esa 31 tani tashkil qiladi. Institutda "Axborot texnologiyalari" markazi, Iqtidorli talabalar markazi, Iqtidorli talabalar markazi qoshidagi Nihol talabalar teatr studiyasi va institut qoshidagi "Akademik-litsey" faoliyat olib bormoqda. 29 ta ta'lim yo'nalishlari bo'yicha 14098 nafar bakalavrlar, 17ta mutaxassislik bo'yicha 264dan ortiq magistrilar, sirtqi ta'lim yo'nalishida esa 1163 nafar talabalar tahsil olmoqda. Institut xorijdagi nufuzli institutlar bilan ham hamkorlikda faoliyat olib boradi. Rossiya, AQSH, Litva, Polsha, Turkiya, Ruminiya, Latviya, Gretsiya, Portugaliya, xususan Belorussiya Davlat Texnika Universiteti shular jumlasidan.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Alikulov, A. T., & O'rinov, K. (2022). O'ZBEKISTONDA KAPITAL BOZORI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 690-695.

2. Komiljon, O. (2022). O'ZBEKISTONDA BANK PLASTIK KARTALARI VA XALQARO TO'LOVLAR TIZIMLARDAN FOYDALANISHNING ASOSIY TAMOYILLARI. *Involta Scientific Journal*, 1(7), 219-221.

3. O'g'li, O. K. T. (2022). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HAMDA ASOSIY SAVDO-HAMKOR DAVLATLARNING MILLIY VALYUTASINING REAL ALMASHUNUV KURSI QADRSIZLANISHI VA MAMLAKATLARNING AQSH DOLLARIGA NISBATDAN DINAMIKASINI O'ZGARISHI. *Science and innovation*, 1(A3), 75-78.

4. Diyorova, M., & Komil, U. (2022). TYPES OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN. *Conferencea*, 462-466.

5. Alikulov, A. T., Iskandarovich, R. R., & Komiljon, O. (2022). O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING BARQAROR FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI BANK HIZMATLARINI JORIY ETISH. *Results of National Scientific Research*, 1(2), 62-67.

6. Yakubova, Sh. Sh., Rashidov, R. I., Umarova, M. X., & Urinov, K. T. (2022). Ways of effective implementation of monetary policy in our country. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (107), 859-864. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-03-107-64> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.03.107.64>